

ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫК УЗБЕКИСТАНА: МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И ИННОВАЦИЕЙ

Темирова М. Х.

Узбекистан, г. Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19019987>

Ключевые слова: интернет-дискурс, узбекский язык, код-свитчинг, мультимодальность, визуальная коммуникация, эмодзи, пунктуация.

Аннотация. В статье анализируются особенности интернет-дискурса в Узбекистане в условиях цифровой трансформации. Узбекский интернет-язык рассматривается как гибридная система, сочетающая традиционные языковые нормы и инновационные цифровые практики. Особое внимание уделяется феноменам код-свитчинга, мультимодальности и визуализации коммуникации. На материале социальных сетей (Instagram, Telegram, YouTube) показано, как смешение языков, использование эмодзи и графических символов изменяют структуру письменной речи и отражают социально-культурные процессы современного Узбекистана.

В условиях стремительного цифрового развития язык приобретает новые формы, отражающие трансформации общественного сознания и коммуникации. Узбекистан, находясь на перекрёстке культур и языков, демонстрирует особенную модель эволюции интернет-языка, в которой сталкиваются традиционные нормы и инновационные тенденции. Интернет-дискурс формируется под влиянием многоязычия, молодежной субкультуры, трансграничных коммуникаций, что приводит к возникновению гибридных лексических и синтаксических конструкций.

Особенностью интернет-коммуникации в Узбекистане является параллельное использование узбекского, русского и английского языков, а также активное внедрение латиницы и кириллицы в одном текстовом потоке. Согласно данным исследования Института языка и литературы АН РУз (2022), более 60% пользователей соцсетей регулярно смешивают языки в одном сообщении, создавая феномен код-свитчинга, который становится привычной практикой в сетевом общении.

Интернет-дискурс в стране также характеризуется высокой степенью визуализации. Эмодзи, стикеры и гиф-анимации выполняют функции не только эмоциональных маркеров, но и замещают традиционные грамматические средства. Это подтверждается корпусными наблюдениями: например, на платформах Instagram и Telegram знаки препинания нередко заменяются символами 🍊, ⚡, 🙌, которые выполняют роль восклицания, паузы или двоеточия.

Кроме того, сетевой язык в Узбекистане тесно связан с социальными и культурными процессами. Молодежь использует цифровую коммуникацию как пространство самопрезентации и конструирования идентичности. Влияние глобальных платформ (YouTube, TikTok) приводит к заимствованию международных мемов и интернет-трендов, которые адаптируются к локальной среде, сохраняя национальные реалии. В результате формируется гибридный интернет-дискурс, где соседствуют элементы устной речи, литературной нормы и цифровых символов.

Таким образом, узбекский интернет-дискурс можно рассматривать как динамичную систему, находящуюся на стыке глобального и локального, традиционного и инновационного, устного и письменного. Его изучение позволяет не только понять языковые процессы, но и глубже осмыслить социально-культурные изменения, происходящие в современном обществе Узбекистана.

Интернет-язык Узбекистана балансирует между традицией и инновацией: с одной стороны сохраняются привычные грамматические и орфографические нормы (школьная и официальная письменность), с другой – растёт практическая потребность в быстром, выразительном и мультимодальном обмене сообщениями, который формирует новые

устойчивые языковые практики. Масштаб цифрового проникновения в стране даёт этому процессу социальную силу – по оценкам глобального отчёта, аудитория интернета и соцсетей в Узбекистане за последние годы выросла существенно, что создаёт большую и разноязычную аудиторию для онлайн-коммуникации.

Как результат, в пользовательских сообщениях фиксируется несколько устойчивых трендов. Во-первых, усиление мультимодальности: параллельно с вербальным текстом активно используются эмодзи, гифки и стикеры, которые берут на себя не просто эмоциональную, но и структурную функцию – маркируют паузы, интонационные акценты и даже концовку высказывания. Корпусный анализ узбекских комментариев к видео показал, что эмодзи являются статистически значимыми маркерами оценки и изменяют интерпретацию фразы, что подтверждает исследование по узбекским отзывам на YouTube [2]. Параллельно с этим международные исследования «грамматики эмодзи» показывают, что пиктограммы функционируют как просодические и прагматические маркеры в письменной сети, хотя их «порядок» и внутренняя система пока менее формализованы, чем у знаков препинания [1].

Во-вторых, наблюдается яркая гибридизация языка: в одном сообщении соседствуют узбекские лексемы, русские конструкции и англоязычные термины (особенно в сферах IT, маркетинга, развлекательного контента). Это проявляется не только в код-свитчинге как формальном явлении, но и в морфологической и орфографической адаптации заимствований.

В-третьих, заметна трансформация системы пунктуации: пользователи всё чаще отказываются от традиционного набора знаков в пользу более выразительных и «визуально заметных» средств. Так, в чатах и публичных комментариях точку заменяют эмодзи с нейтральной или ироничной окраской (😊, 😏), вместо запятой или паузы вставляются стикеры-стрелки 📌, а акцент или экспрессия передаются сериями символов («!!!», «???»), часто комбинируемых с графическими маркерами (🔥⚡🌟). Этот тренд наблюдается не только в развлекательных блогах, но и в институциональной коммуникации. Например, в Telegram-канале O‘zbekiston Respublikasi Raqamli Texnologiyalar Vazirligi (Министерство цифровых технологий Узбекистана) официальные сообщения сопровождаются эмодзи, выполняющими функцию структурирования текста: 📌 для обозначения важного пункта, 📅 для даты, 📄 для ссылки [4]. В Telegram-канале Xushnudbek.uz эмодзи выполняют не только экспрессивную, но и прагматическую роль: вместо заголовков или пунктов автор использует символы 🔴, ✅, ➡, чтобы сделать пост визуально удобнее для быстрого чтения [5].

Эти изменения имеют конкретные последствия. Для языка – они расширяют выразительные ресурсы: письменная речь приближается к устной («просодия письма»), создаются новые грамматики сетевой вежливости и иронии. Для образования и нормирования – это вызывает вопрос о том, какие правила следует фиксировать в учебных материалах: сохранять классические нормы или признавать и описывать сетевые варианты как легитимные языковые практики. Для технологий – это техническая проблема: отсутствие стабильной пунктуации и широкое использование эмодзи усложняют задачи автоматической обработки текста (сегментации, порождающей синтаксический разбор и машинный перевод). Недавние исследования в области NLP демонстрируют, что для «шумных» пользовательских корпусов (сообщения соцсетей, комментарии) трансформерные модели и специальные алгоритмы восстановления пунктуации повышают точность задач анализа, но требуют адаптации под локальные языки и мультимодальные сигналы.

Конкретные случаи иллюстрируют общую картину: аккаунты и каналы с большой аудиторией (медиа-платформы Daryo, Qalampir, UzNews и популярные блогеры) регулярно используют смешение кодов и визуальные маркеры, чтобы быстрее донести новость, вызвать эмоциональную реакцию или расширить охват за счёт двуязычных хэштегов и заголовков, предлагая методы корпусного анализа и инструменты для NLP-приложений [3].

Таким образом, узбекский интернет-дискурс можно рассматривать как динамичную систему, находящуюся на стыке глобального и локального, традиционного и инновационного,

устного и письменного. Его изучение позволяет не только понять языковые процессы, но и глубже осмыслить социально-культурные изменения, происходящие в современном обществе Узбекистана.

References:

1. Cohn, N., Engelen, J. & Schilperoord, J. The grammar of emoji? Constraints on communicative pictorial sequencing. *Cogn. Research* 4, 33 (2019). <https://doi.org/10.1186/s41235-019-0177-0>
2. Rabbimov I. et al. Investigating the effect of emoji in opinion classification of uzbek movie review comments //International Conference on Speech and Computer. – Cham: Springer International Publishing, 2020. – С. 435-445.
3. Digital 2025: Узбекистан — DataReportal – Global Digital Insights
4. t.me/mitcuz
5. t.me/xushnudbek.